

BENEFÍCIOS DA IMPLANTAÇÃO DE UM *DASHBOARD* OPERACIONAL NO PROCESSO LOGÍSTICO DE UMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

José Alcides Felix Lira ^{1*}, Ricardo Cunha Silva ², Paulo Cristiano de Oliveira ³

Faculdade de Tecnologia Zona Leste, Avenida Aguiá de Haia, 2983 Cidade A.E. Carvalho, São Paulo-SP, Brasil, josealcides2014@gmail.com ¹, ricardocs1709@gmail.com ², oliveirapco@hotmail.com³.

RESUMO. A tecnologia evolui muito nos últimos tempos, principalmente no meio empresarial, ajudando os gestores a tomar decisões mais estratégicas usando ferramentas de análise, com essa evolução o número de dados e informações cresceu exponencialmente, a partir daí, surgem os *dashboards* (Painel de Controle), tal ferramenta exibe as informações mais relevantes de um processo, de forma rápida e objetiva, colaborando na tomada de decisões. O objetivo geral do estudo é apresentar os benefícios que a implantação de um *dashboard* operacional pode resultar em um processo logístico de uma distribuidora de materiais para construção. Através dos pontos analisados a implantação desta ferramenta poderá auxiliar no aprimoramento das atividades operacionais da empresa com intuito de uma maior e melhor fluidez no processo logístico, mitigar erros decorrentes dos processos, deixar evidente quais são os objetivos ou metas que pretende-se alcançar na operação e também objetivar a redução de possíveis impactos negativos que possam gerar custos desnecessários a organização.

Palavras-chave. *Tecnologia, Tomada de decisão, Dashboard*

ABSTRACT. Technology has evolved a lot in recent times, especially in the business environment, helping managers to make more strategic decisions using analysis tools. With this evolution, the number of data and information grew exponentially from that point on the dashboards (Control Panel). The tool displays the most relevant information of a process quickly and objectively, helping to make decisions. The overall objective of the study is to present the benefits that deploying an operational dashboard can result in a logistics process for a building materials distributor. Through of the points analyzed the implementation of this tool may help to improve the operational activities of the company with a view to greater and better fluidity in the logistics process, mitigate errors arising from the processes, make it clear what are the objectives or goals that are intended to be achieved in the operation. and also aim to reduce possible negative impacts that may generate unnecessary costs to the organization.

Keywords. *Technology, Decision Making, Dashboard*

1. INTRODUÇÃO

O número de dados e informações geradas diariamente cresceu em demasia, com isso, surgiu a necessidade de criar meios que possam extrair e analisar tais informações (DAVENPORT, 2012). O mesmo ocorreu no mundo empresarial, assim, cada vez mais as empresas vêm investindo em tecnologia para otimizar seus processos, com o objetivo de se atualizar e se manter no mercado em que atuam. Porém, não basta apenas ter a tecnologia em mãos, as empresas precisam saber usá-la de forma estratégica, para alcançar melhores resultados e obter um diferencial em relação às suas concorrentes.

Segundo Mañas (2014), o procedimento informacional só tem força se for parte integrante da ação decisória, ou seja, se for aproveitado no auxílio à tomada de decisão. O uso dos Sistemas de Informação (SI) está cada vez mais frequente nas organizações, usando as informações de forma adequada, além da empresa ter um posicionamento estratégico na hora de tomar decisões ela também qualificará seus processos, sendo ágil e eficiente em sua atividade, passando maior credibilidade para seus clientes. Um SI permite mostrar em que ponto tomar decisões, para permitir maior agilidade e flexibilidade da empresa para ser mais competente diante da concorrência (MAÑAS, 2014).

Com a constante evolução dos Sistemas de Informações surgiu a necessidade de criar métodos e ferramentas para analisar a enorme quantidade de dados e informações provenientes dos processos executados diariamente, tais ferramentas terão que consolidar esses dados de forma rápida e eficiente, para que os gestores tenham uma maior assertividade na tomada de decisão, neste caso um *dashboard* pode ser considerando uma ferramenta eficaz quando de trata de consolidação de dados e apoio na tomada de decisão, pois ele apresenta de forma visual as informações mais relevantes no processo de acordo com os objetivos que a organização pretende alcançar (FEW, 2013).

O objetivo geral do estudo foi apresentar os benefícios que a implantação de um *dashboard* operacional pode resultar em um processo logístico.

A problemática deste artigo consiste em, *dashboard* pode ser usado como uma ferramenta para apoio na tomada de decisão.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nessa parte será apresentado um sucinto referencial teórico, onde será abordado os conceitos referente ao processo de tomada de decisão, planejamento estratégico, sistemas de informações e *dashboard*.

2.1 TOMADA DE DECISÃO

Segundo Bazerman (1990) decisão ou julgamento “refere-se aos aspectos cognitivos do processo de tomada de decisão. Para entendê-lo, primeiramente necessitamos identificar os componentes deste processo que requerem a decisão”.

De acordo com Choo (2003, p.41) “como todos os comportamentos da organização nascem de decisões, as características essenciais da estrutura organizacional derivam das características do processo decisório e da escolha racional humana”.

Os bons resultados estão cada vez mais atrelados a tomada de decisão, porém para que o decisor obtenha resultados satisfatórios ele terá que ter o conhecimento das coisas envolvidas e principalmente dos possíveis riscos ou consequências que aquela decisão poderá acarretar, sabendo-se desses riscos é de extrema importância que se tenha o conhecimento sobre as possibilidades para tal decisão (CUNHA, 2018). Há vários tipos de sistemas que auxiliam no gerenciamento de dados e na tomada de decisão, o que é primordial para que as empresas se organizem e tracem suas estratégias mercadológicas.

2.1.1 TIPOS DE DECISÃO

O comportamento decisório é instigado pelo reconhecimento de um problema. Os que decidem buscam opções, medem as consequências e optam por resultados cabíveis, de acordo com seus planos e preferências (CHOO, 2003).

De acordo com Daft (1999), a tomada de decisão é o método de identificar dificuldades e oportunidades e, então, resolvê-las. Com isso, podemos dizer que as decisões em uma empresa, na maioria das vezes, encontram-se inseridas em duas categorias: decisões programadas e decisões não programadas.

Conforme Silva (2007) em toda organização empresarial a administração está baseada em três níveis de decisão: estratégico, tático, e operacional, os diferentes níveis de tomada de decisão são apresentados na figura 1.

Figura1: Níveis de tomada de decisão em uma organização

Fonte: Adaptada de Montana e Charnov (1999)

Ainda de acordo com Silva (2007) as decisões tomadas em nível estratégico são aquelas que certificam a existência da empresa, determinam sua margem de lucro através de análises técnicas, propõem o início ou fechamento de empresas e instituem prazos para efetivação de seus objetivos.

Para Prevé, Moritz e Pereira (2010) em relação às decisões táticas, elas são tomadas em um nível abaixo das decisões estratégicas. Geralmente são tomadas pela gerência intermediária, como gerentes de setores, envolvem o desenvolvimento de táticas para alcançar metas estrategicamente definidas pela alta chefia. Decisões táticas são mais específicas e concretas do que as estratégicas e mais direcionadas para a efetivação

Ainda conforme Prevé, Moritz e Pereira (2010) já as decisões operacionais são as tomadas no nível mais baixo da composição organizacional, na área da supervisão ou operacional de uma empresa, e se fazem referência ao curso de operações cotidianas. Decisões essas que determinam o modo como as operações devem ser administradas.

2.1.2. PROCESSO DECISÓRIO

De acordo com Simon (1963), a tomada de decisão é um processo de análise e escolha entre várias opções disponíveis do curso de ação que o indivíduo terá que seguir. Ele sinaliza seis elementos clássicos na tomada de decisão, apresentados na figura 2.

Figura 2: Elementos clássicos na tomada de decisão

Fonte: Adaptada de Simon (1963)

2.2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Com o avanço da tecnologia, o mundo empresarial está cada vez mais competitivo e para as organizações se manterem ativas no longo prazo é necessário ter um planejamento estratégico eficiente, deixando evidente quais são os seus objetivos, alocando corretamente todos os seus recursos disponíveis (KOTLER, ARMSTRONG, 2007). Para Turban e Volonino (2013), planejamento estratégico é uma série de processos nos quais a empresa seleciona e organiza seus serviços e negócios para manter a organização viável (saudável e funcional), mesmo quando eventos inesperados desestabilizam um ou mais de seus negócios.

Oliveira (2007) afirma que planejamento estratégico é o processo administrativo que adequa sustentação metodológica para se constituir a melhor direção a ser adotada pela corporação, visando o otimizado grau de interação com os fatores externos não controláveis e atuando de modo inovador e diferenciado.

Missão, Visão e Valores são três fatores de extrema importância para a concepção de um eficiente Planejamento Estratégico (CHIAVENATO, 2000). De acordo com Tavares (2010), a missão de uma organização é determinar o seu principal motivo de existência, onde serão estabelecidos seus propósitos, ou até mesmo seus compromissos e seu papel diante do mercado em que atua (TAVARES, 2010). A visão de uma organização determina onde os responsáveis pela a empresa desejam chegar, ou seja, o que esperam que a empresa se torne ao longo do tempo (FISCMANN, ALMEIDA, 2011). Para Rezende (2011), os valores de uma organização têm como foco o que a organização pratica e acredita, sempre relacionado a algo de estima ou valia, consideração, apreço e respeito para com seus clientes, fornecedores e colaboradores.

2.3 SISTEMA DE INFORMAÇÃO

De acordo com Laudon e Laudon (2010, p.12), “um sistema de informação (SI) pode ser definido como um conjunto de componentes inter-relacionados que coletam (ou recuperam), processam, armazenam e distribuem informações destinadas a apoio de decisões, a coordenação e o controle de uma organização”. Rezende (2011), afirma que todo sistema usando ou não recursos tecnológicos, e que de alguma forma faça a manipulação ou a geração de informações pode ser de modo geral considerado sistema de informação.

Segundo O’Brien e Marakas (2013, p.348) “hoje para êxito dos negócios, as empresas dependem de sistemas de informação que apoiem as diversas necessidades de informação e decisórias dos gerentes e profissionais de negócios”. Uma das mais evidentes ajudas dos sistemas de informação tem sido aprimorar a tomada de decisão, seja no caso de indivíduos ou de grupos. A tomada de decisão nas companhias habituava ater-se a diretoria, com o passar do tempo colaboradores de esferas mais baixas são responsáveis por determinadas decisões, na medida em que os sistemas de informação tornam as informações disponíveis para níveis operacionais (LAUDON, LAUDON, 2007).

Um sistema de informação tem como propósito fornecer elementos e informações confiáveis para ser usadas no processo de tomada de decisão, auxiliando funcionários, gerentes e diretores na organização, possibilitando não só a visualização dos problemas, mas também as possíveis soluções (SILVA, 2011).

2.3.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (SIG)

Sistemas de Informações Gerenciais (SIG) tem como objetivo principal oferecer informações essenciais para gestores do nível baixo à intermediário nas diversas áreas de uma empresa, tais informações são utilizadas para o apoio no planejamento, controle de operações e também no processo de tomada de decisão, essas informações em boa parte das vezes são apresentadas em relatórios, que por sua vez, contém dados extraídos do próprio banco de dado corporativo (RAINER JR, CEGIELSKE, 2011).

Conforme Stair e Reynolds (2009), um SIG corresponde a um conjunto organizado de pessoas, procedimentos, softwares, bancos de dados e equipamentos que fornecem informações rotineiras aos gerentes e aos tomadores de decisão.

Os (SIG) são os sistemas de informação que sintetizam, registram e relatam a situação em que se encontram as operações da organização. Esses sistemas atendem, em grande parte, os gerentes de nível tático da organização na forma de relatórios que apresentam indicadores sobre o desempenho de uma determinada área (AUDY, ANDRADE, CIDRAL, 2005).

2.3.2. KPI (KEYS PERFORMANCE INDICATORS)

Indicadores-chave de desempenho KPIs são os indicadores que incidem sobre os aspectos do desempenho organizacional que são os mais decisivos para o sucesso atual e futuro da empresa (PARMENTER, 2015). Ainda conforme Parmenter (2015), muitas organizações estão trabalhando com medidas erradas, as quais são equivocadamente denominadas KPIs.

Cavalcanti (2009), fala que os KPIs medem o nível de desempenho de um ou mais processos, ou até mesmo o objetivo estratégico da organização, ajudando assim a definir e acompanhar suas metas e consequentemente a efetividade da organização.

O desempenho dos principais processos de uma organização têm de ser medidos e avaliados, tais

processos devem conduzir à identificação dos KPIs (*Key Performance Indicators*), esses indicadores devem ser mensuráveis, permitindo a organização traçar e definir seus objetivos, identificando ações corretivas e preventivas, para assim promover melhoria contínua (NEVES, 2012).

2.3.3 DASHBOARD

As empresas estão sempre procurando métodos para analisar a enorme quantidade de dados que são gerados, frequentemente boa parte das informações são buscadas em relatórios ou planilhas e a extração desses dados toma muito tempo. Considerando que a quantidade de dados só aumenta, uma ferramenta que auxilie na sua consolidação sem gastar tanto tempo e esforço é de grande valia na gestão de uma empresa, uma vez que é essencial que os gestores obtenham informações concisas e que ajudem na tomada de decisão (JACOBS, RUDIS, 2014).

Para Few (2013, p.3), “um *Dashboard* é a apresentação visual das informações mais importantes e necessárias para alcançar um ou mais objetivos do negócio, consolidadas e ajustadas em uma única tela para que a informação possa ser monitorada de forma ágil”.

Um das ferramentas que faz parte de um SIG e pode ser útil na tomada de decisão estratégica é um *Dashboard*, ele apresenta de forma digitalizada e clara várias informações importantes de um processo, de acordo com o objetivo almejado pela empresa, um *Dashboard* operacional pode ajudar os gestores a monitorar toda sua operação, já que a mesma, no decorrer do processo pode sofrer contratempos que demandem respostas imediatas, por esse motivo ele deve conter informações exatas e em *real time* (FEW, 2013).

De acordo como Rainer JR e Cegielske (2011), um *Dashboard* disponibiliza acesso rápido a informações em tempo real e também acesso a relatórios de gerenciamento, além de possuir uma interface amigável composta por gráficos, permitindo que os gerentes examinem os relatórios de exceção e relatórios de detalhamento.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Segundo Yin (2015) o estudo de caso é utilizado frequentemente para auxiliar no aprendizado dos fenômenos vividos pelos indivíduos, presentes nas organizações, sociedade e poder público. Foi realizado um estudo de caso em uma empresa de distribuição de materiais para construção, localizada na zona leste da cidade de São Paulo, mais precisamente no Bairro de Guaianazes. O estudo foi feito na área logística da empresa, onde foi realizada uma entrevista com perguntas semiestruturadas ao gestor da área, que atualmente, exerce o cargo de coordenador de logística, sendo ele um dos responsáveis pelo processo logístico da empresa. Conforme Minayo (2010) este tipo de entrevista possui uma mescla entre perguntas abertas e fechadas, e que concede ao entrevistado a oportunidade de detalhar mais o assunto abordado (YIN, 2015; MINAYO, 2010).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo de caso foi realizado em uma empresa de médio porte, que atua no ramo de distribuição de materiais para construção, a mesma está localizada na zona leste da cidade de São Paulo, mais precisamente no bairro de Guaianazes. Atualmente possui mais de 250 colaboradores em diversas

áreas de atuação, sua missão organizacional é agregar valor para seus clientes, fornecedores e colaboradores e ser reconhecida como a melhor empresa em seu segmento. Todas as áreas têm um papel fundamental para seu desenvolvimento, porém, a área da logística tornou-se uma das áreas primordiais para o seu sucesso, pois, em toda e qualquer empresa que trabalhe ou não distribuindo materiais a logística torna-se a ponte entre empresa e cliente, sendo a visão do cliente para com a empresa.

O estudo de caso teve como objetivo apresentar os benefícios que a implantação de um *dashboard* operacional pode resultar em um processo logístico. Tal ferramenta para ser totalmente eficaz precisa trabalhar em total harmonia com os sistemas de informações. Para a empresa os sistemas de informações são de extrema importância nos seus processos, pois a informação é a chave para o sucesso, concordando com O'brien e Marakas (2013), aludindo que hoje para o êxito dos negócios as empresas dependem de sistemas de informação, apoiando assim as diversas necessidades de informação.

Atualmente o gestor já utiliza algumas ferramentas como suporte para toda base administrativa e operacional, trabalhando com o foco no cliente. Essas ferramentas são de grande importância na tomada de decisão, pois um erro na operação pode gerar impacto direto no cliente, estando de acordo com Cunha (2018), abordando que existem vários sistemas e ferramentas que auxiliam no gerenciamento de dados e na tomada de decisão, tornando-se primordial para que as empresas se organizem e tracem suas estratégias mercadológicas.

Conforme Silva (2007) em toda organização empresarial a administração está baseada em três níveis de decisão: estratégico, tático e operacional. No processo logístico da empresa é possível verificar estes três níveis de decisão, sendo eles, estratégico e tático para a gerencia e coordenação, e o nível operacional para os encarregados e líderes do processo, a tomada de decisão é de extrema importância em todos os níveis mencionados para alcançar os objetivos almejados pela organização.

Para Simon (1963) Identificar a situação, obter informação, gerar soluções alternativas, avaliar e escolher as melhores opções, transformar a ação em solução e avaliar os resultados, são elementos de extrema importância no processo de tomada de decisão. O entrevistado tem conhecimento de todos esses elementos citados anteriormente e entende que ainda precisa aprimorar mais sua atuação, para gerar melhores resultados nos processos.

Para Turban e Volonino (2013), planejamento estratégico é uma série de processos nos quais a empresa seleciona e organiza seus serviços e negócios para manter a organização viável (saúdável e funcional), mesmo quando eventos inesperados desestabilizam uma ou mais de suas atividades. A empresa tem como base tal conceito, pois a mesma tem um planejamento estratégico e a sua base é estruturada com três meses de antecedência em relação ao trimestre seguinte, tendo como foco montar estratégias mais acirradas e desafiadoras. Vale ressaltar que um dos objetivos da empresa é tornar-se cada vez mais digital. Foi criado um aplicativo e também houve um aprimoramento do site da empresa, no curto prazo, e o lançamento de uma revista digital, onde os preços são alterados através da tecnologia QR-Code, isso com o objetivo de criar meios para que os clientes não tenham dependência de vendedores ou representantes para fazer seus pedidos, todo esse planejamento estratégico é voltado para atender de formar rápida e eficiente seus clientes.

Com o advento da tecnologia foram surgindo várias ferramentas para medir o desempenho de um processo ou até mesmo de toda a empresa. Para Parmenter (2015), os indicadores-chave de desempenho KPIs são de extrema importância para medir o desempenho organizacional, que são os

mais críticos para o sucesso atual e futuro da organização, o gestor já adota esses tipos de indicadores, porém ainda não atende totalmente suas carências, sendo assim, existe uma necessidade de ter uma ferramenta que possa auxiliar na organização dos dados gerados pelos KPIs.

O gestor menciona que uma ferramenta como um *dashboard* poderia melhorar o grau de análise em seu processo, auxiliando em uma tomada de decisão rápida e eficaz, Rainer JR e Cegielske (2011), afirma que um *dashboard* oferece acesso rápido a informações em tempo hábil e também acesso a relatórios de gerenciamento.

Para Few (2013), um *dashboard* é a apresentação visual das informações mais importantes e necessárias para alcançar um ou mais objetivos do negócio, consolidadas e ajustadas em uma única tela, para que a informação possa ser monitorada de forma ágil. Para a implantação de um *dashboard* no processo logístico da empresa o mesmo terá que possuir algumas características específicas, para assim atender as necessidades do processo. Na empresa uma das características essenciais é demonstrar a produtividade geral das equipes, mostrando o percentual de eficiência de cada setor, ou até mesmo de cada colaborador, outra característica importante é mostrar a quantidade e onde estão acontecendo anomalias no processo. Essas anomalias geralmente acontecem devido a alguma falha no processo, seja no recebimento, abastecimento, separação, conferência ou carregamento dos materiais.

Através do estudo de caso realizado, pode-se observar que a produtividade geral da equipe é algo que um *dashboard* pode contribuir positivamente, devido ao alto número de dados gerados no processo. Na produtividade geral são gerados diversos fatores colaborando na análise da operação ou da própria equipe, como por exemplo, quantidade de erros por colaborador, quantidade de volumes separados ou conferidos na operação, tempo utilizado para executar as atividades no processo, entre outros. Esses elementos teriam que ser apresentados em forma de gráficos, conforme citam Rainer JR e Cegielske (2011) mencionando que um *dashboard* oferece acesso rápido a informações em tempo hábil e acesso a relatórios de gerenciamento. Ainda conforme Rainer JR e Cegielske (2011) o *dashboard* deve possuir uma interface bastante amigável e que contenha gráficos, permitindo que os gerentes examinem os relatórios de exceção e relatórios de detalhamento.

Dessa forma, os benefícios que a implantação de um *dashboard* operacional pode resultar em um processo logístico são: o aprimoramento no processo de tomada de decisão com mais rapidez e maior assertividade; maior organização e fácil visualização dos dados gerados no processo; auxílio na apuração da produtividade geral da equipe; indicam quando e onde anomalias acontecem no processo buscando soluções viáveis; evidenciam a estratégia da operação ou até mesmo da empresa e melhora o processo de engajamento da equipe.

5. CONCLUSÃO

A partir do estudo realizado, um *dashboard* pode ser uma ferramenta eficiente no processo logístico, proporcionando mais agilidade e rapidez, além de apresentar informações importantes de forma prática e visualmente de melhor percepção. Sendo assim, o objetivo do estudo foi alcançado, pois, foi possível observar que uma ferramenta com essas particularidades pode trazer resultados positivos para o processo da empresa como um todo, porém deve-se seguir algumas diretrizes para atender as necessidades do processo, tais diretrizes são: demonstrar a produtividade geral da equipe, anomalias na operação, tempo gasto nas tarefas executadas, entre outros, tais informações são primordiais a serem mostradas em tempo real, para que seja alcançado um nível de análise mais rápido e assertivo.

No estudo de caso realizado o principal objetivo foi evidenciar que a ferramenta *dashboard* usada de forma correta poderá trazer vários benefícios para o processo logístico, ajudando assim os gestores a tomar melhores decisões. Para isso, cria-se a necessidade de adotar uma ferramenta eficaz, pois a empresa tem como premissa atender todos os clientes de forma ágil e eficiente, sendo assim, com a tomada de decisão correta e rápida a empresa conseguirá atender melhor seus clientes no tempo disponível, tendo em vista que cada vez mais, o tempo é um recurso escasso que deve ser tratado com seriedade.

Através do estudo de caso feito encontramos uma limitação a respeito do tema abordado, um *dashboard* é uma ferramenta muito eficaz quando adotada, porém, para a implantação de tal ferramenta o processo logístico dependerá da área de Tecnologia da Informação da empresa, sendo ela, responsável pela criação e manutenção do *dashboard*, uma vez que a área detem todos os recursos necessários para sua construção, pois a área da logística é limitada tratando-se de tais recursos.

Esta pesquisa aumentou o conhecimento a respeito de *dashboards*, sendo uma ferramenta que está cada vez mais presente nas empresas, sempre com o objetivo de ganhar mais produtividade e assertividade nos processos, o presente estudo servirá como base para futuras pesquisas como a implantação de *dashboards* em outras áreas da empresa ou até mesmo em outras organizações de diferentes segmentos, tendo em vista que é uma das vertentes na gestão das empresas, aprimorando assim o processo de tomada de decisão.

REFERÊNCIAS

AUDY, Jorge Luis Nicolas; ANDRADE, Gilberto Keller de; CIDRAL, Alexandre. **Fundamentos de Sistemas de Informação**. Porto Alegre: Bookman, 2005.

CAVALCANTI, T. **KPI como ferramenta no controle de custos do estoque**. 48 f. Trabalho de conclusão de curso (Logística: ênfase em transportes) – Faculdade de Tecnologia Zona Leste, São Paulo, 2009.

CHIAVENATO, Idalberto. **Introdução à teoria geral da administração**. 6. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000.

CUNHA, Túlio Perreira. **Estudo e Desenvolvimento de um protótipo de Dashboard para auxílio à tomada de decisão**. 2018. 39 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da Computação) - Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Minas Gerais, Formiga, 2018.

DAFT, Richard I. **Administração**. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1999.

FEW, Stephen. **Information Dashboard Design: The Effective Visual Communicatio of Data**. Gravenstein Highway North Sebastopol: O'Reilly, 2006.

FISCHMANN, Adalberto A; ALMEIDA, Martinho Isnard Ribeiro de. **Planejamento Estratégico na Prática**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

JACOBS, Jay; RUDIS, Bob. **Data Driver Security: Analysis, Visualization and Dashboards**. Canada: Wiley, 2014.

KOTLER, Philip; GARY, Armstrong, tradução Cristina Yamagami; revisão técnica Dilson Gabriel dos Santos. **Princípios de Marketing**. 12 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. **Sistemas de Informações Gerenciais**. 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.

- LAUDON, Kenneth; LAUDON, Jane. **Sistemas de Informação Gerenciais**. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2010.
- M.STAIR, Ralph; REYNOLDS, George W. **Princípios de Sistemas de Informação**. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014.
- MAÑAS, Antônio Vico. **Administração de Sistemas de Informação**. 8. ed. São Paulo: Érica, 2010
- MINAYO, Maria Cecília de Souza. Suely Ferreira Deslandes, Romeu Gomes. **Pesquisa social: Teoria, método e criatividade**. 28. ed. Petrópolis: Vozes, 2009.
- MONTANA, Patrick S.; CHARNOV, Bruce H. **Administração**. São Paulo: Saraiva, 1999.
- NEVES, Andreia. **O uso de Indicadores Chave de Desempenho para avaliar a eficiência dos Sistemas de Gestão**. 198 f. Dissertação (Mestrado em Ciências e Tecnologia) - Instituto Superior de Educação e Ciência, São Luis, 2012.
- O'BRIEN, James A.; MARAKAS, George M. **Administração de Sistemas de Informação**. 15. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.
- OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. **Planejamento Estratégico: Conceitos, Metodologias, Práticas**. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
- PARMENTER, David. **Performance Indicators: Developing, Implementing, and Using Winning KPIs**. 3. ed. New Jersey: Wiley, 2015.
- PRADANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. **Metodologia do Trabalho Científico: Métodos e técnicas da Pesquisa e do Trabalho Científico**. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.
- PRÉVE, Altamiro Damian; MORITZ Gilberto de Oliveira; PEREIRA Maurício Fernandes. **Organização, Processos e Tomada de Decisão** – Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília] : CAPES: UAB, 2010.
- RAINER JR, R. Kelly; CEGIELSKI, Casey G. **Introdução a Sistemas de Informação**. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
- REZENDE, Denis Alcides. **Planejamento de Sistemas de Informação e Informática**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
- SILVA, Nelso Peres da. **Análise e Estruturas de Sistemas de Informação**. 1. ed. São Paulo: Érica, 2007.
- SIMON, Herbert A. **A capacidade de decisão e liderança**. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1963
- TAVARES, Mauro Calixta. **Gestão Estratégica**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- TURBAN, Efraim; VOLONINO, Linda. **Tecnologia da Informação para Gestão: em busca do melhor desempenho estratégico e operacional**. 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
- YIN, Robert K; trad. Ana Maria Vasconcellos Thorell. **Estudo de caso**. Planejamento e método. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.